

організованих мережами співпраці та самоосвіти або в рамках запропонованих ними формами підвищення кваліфікації викладачів.

Досвід, пов'язаний з необхідністю забезпечення процесів навчання у складний для країни період, пізнання нових програм та цифрових інструментів, часто викликає розчарування та хвилювання педагогічної громадськості. Але фактом є те, що зріс попит на навички, знання та компетенції у сфері цифровізації [3]. Люди, які виходять на ринок праці - незалежно від пройдених етапів і напрямків формальної освіти, повинні вміти вибирати, застосовувати та критично оцінювати інструменти та методи роботи в цифровому середовищі. Ось чому існує потреба в широкому розумінні цифрової трансформації освіти. А коли ми говоримо про цифрову освіту, ми маємо на увазі два напрямки: розвиток цифрових компетенцій викладачів та студентів та педагогічне використання цифрових технологій для трансформації та удосконалення навчального процесу.

Література:

1. Grand View Research, <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligenceai-education-market-report>.
2. Global Market Insights Inc., <https://www.gminsights.com/industry-analysis/artificial-intelligence-aiin-education-market>.
3. Walton Family Foundation (2023), ChatGPT Used by Teachers More Than Students, https://www.waltonfamilyfoundation.org/chatgpt-used-by-teachers-more-than-students-newsurvey-from-walton-family-foundationfinds?utm_source=www.aibuzz.pl&utm_medium=newsletter&utm_campaign=agenci-ai-i-wyciekpoufnych-danych-microsoft-ai-buzz.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВІЙНИ: ІНЖЕНЕРНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗРОБЦІ АВТОНОМНИХ БОЙОВИХ СИСТЕМ

Ілля ВОДОВОЗОВ

аспірант кафедри філософії Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Розвиток цифрових технологій визначає спосіб і умови ведення

війни у сучасних військових конфліктах, перетворюючи війни на технологічні змагання військових інженерів. Цифрова інженерія здатна забезпечити армію ефективними автономними системами, які значно поліпшують створення, тестування та удосконалення військової техніки, але, що є найголовнішим, знижують безпосередню контактність людини на полі бою.

Ключові слова: інженер, інженерія програмного забезпечення, бойові системи, війна, цифрове суспільство.

В умовах повномасштабної збройної агресії зміщується оптика суспільних обговорень, яка конструювалася в напрямку етики та гуманістичної доцільності тих чи інших інноваційних технологій у мирні часи, до пошуку креативних і економічно незатратних технологій, у тому числі і цифрових, для розробки автономних бойових систем. Наскільки б не було парадоксальним твердження, що війна мати інновацій [1, С. 97 – 116], саме палке бажання робити щось для фронту і перемоги радикально переформатовує свідомість людини-інженера, спонукаючи її до креативних рішень. Інженер, в умовах війни стає центральною фігурою в організації виробництва зброї захисту та нападу. Саме від ефективності та оптимальності винаходів і розробок українських інженерів залежить швидкість виготовлення та застосування бойових систем на фронті. Окрім налагодження промислового виробництва зброї, українські військові інженери займаються організацією мобільних переправ, розрахунками потрібної відстані для ведення безконтактного ближнього і дальнього бою за допомогою дронів. Це потребує постійної модернізації дронів: програмного забезпечення систем скидання боєприпасів, розширення функціональних можливостей цивільних моделей дронів за рахунок їх адаптації до потреб військових. А також, велике значення має модернізація радіоелектронної системи протидії кібератакам на автономні бойові системи.

Запит на інженерну діяльність у воєнні часи посилюється не тільки у сфері виготовлення зброї, але й у технічно-побутовій сфері. Варто зазначити, що креативність інженерного мислення з самого початку війни активно проявилася

в пристосуванні цивільних автомобілів для потреб військових, конструюванні автономних мобільних блоків для забезпечення електроенергією, організації та облаштуванні умов проживання та життєдіяльності українських воїнів, зокрема це засоби спілкування та технічно-побутові винаходи для забезпечення особистої гігієни та харчування в польових умовах.

Таким чином, цифровізація війни має як свої переваги, так і негативи. З одного боку, цифрова інженерія здатна забезпечити армію ефективними автономними системами, які значно поліпшують створення, тестування та удосконалення військової техніки, але, що є найголовнішим, знижують безпосередню контактність людини на полі бою, а з іншого – відбувається зниження особистої відповідальності за наслідки власних дій. Тож, антропологічна матриця інженерного мислення повинна не тільки продукувати інновації, але прогнозувати та враховувати які наслідки це матиме для майбутнього людства.

Література:

1. Олтрейд Д. Нове мислення. Від Айнштайну до штучного інтелекту. Наука і технології, що змінили світ. Пер з англ. І. Вознка. – Х. : Віват, 2021.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПРОБАЦІЇ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ ФІЛОСОФУВАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І ФІЛОСОФІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Вікторія ВОРОЖБИТ-ГОРБАТЮК

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник
відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, м. Харків, Україна

Анотація. У статті розглядається актуальна проблема імплементації світового досвіду пробації в Україні для зміцнення національної кримінально-виконавчої системи в контексті євроінтеграційних прагнень. Запропоновано авторський оригінальний підхід, що полягає у синтезі філософських ідей